

TA'LIMGA STEM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI

Yulduz Sadikova

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada STEAM o'quv maydoni odamlarga o'z-o'zini o'qitish va jamoada ishlash qobiliyati bilan birgalikda samarali interaktiv ta'lim yondashuvini taqdim etadi. Keling, ushbu o'quv jarayonini batafsil ko'rib chiqaylik bu erda an'anaviy ta'lim turidan nima farq qiladi va bolalar tafakkuri qanday rivojlanadi.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, SEL – social and emotional learning (ijtimoiy va hissiy ta'lim), tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, matematika fanlari integratsiyasi.

Аннотация. В этой статье учебное пространство Steam предлагает людям эффективный интерактивный подход к обучению в сочетании с возможностью самообучения и командной работы. Рассмотрим подробнее этот процесс обучения здесь чем он отличается от традиционного типа обучения и как развивается детское мышление.

Ключевые слова: STEM, Steam, SEL-интеграция социального и эмоционального обучения (социального и эмоционального обучения), естественных наук, технологий, инженерии, математических наук.

Abstract. In this article, the Steam learning space offers people an effective interactive approach to learning combined with the possibility of self-study and teamwork. Let's take a closer look at this learning process here, how it differs from the traditional type of learning and how children's thinking develops.

Keywords: STEAM, Steam, SEL-integration of social and emotional learning (social and emotional learning), natural sciences, technology, engineering, mathematical sciences.

Kirish

XXI asrda ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli global landshaft tobora ko'proq shakllanmoqda va bu sohalarida malakali ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham muhimroqdir. Zamonaviy innovatsiyalarning asosi sifatida STEM - fan, texnologiya, muhandislik va matematika - butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarida hal qiluvchi yo'nalish sifatida paydo bo'ldi. STEM ta'limi nafaqat talabalarni dinamik mehnat bozori talablariga tayyorlaydi, balki ularni iqlim o'zgarishi, sog'liqni saqlash inqirozlari va barqaror rivojlanish kabi murakkab global muammolarni hal qilish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlaydi. Yuqori texnologik dunyoda yashashi kerak bo'lgan har bir bolaning shaxsiy rivojlanishiga erishish uchun nimani o'rganish va o'rgatish kerak. Har bir bola o'z vaqtida qaysi yo'nalishni qiziqtirayotganini tushunishi, maktabda olib ketilishi va shu yo'nalishda rivojlanishini davom ettirishi muhimdir. Shuning uchun, zamonaviy dunyoda o'qituvchi oldida mas'uliyatli vazifa turibdi: bolalarni sezgi rivojlantirishga o'rgatish. Sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish, naqshlarni izlash, ochiq muammolarni hal qilish.

Ma'lumki, bugungi kunda axborot oqimi shunchalik katta va o'yin-kulgi vositalari shunchalik xilma-xilki, kichkina bola ulkan raqamli dunyoda adashib qolishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi tashkilot uchun bolalarga tushunarli bo'lgan vositalarni tanlashi kerak, bu ularga turli xil vakolatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Bunday vosita Lego 2:0 robot to'plami

bo‘lishi mumkin. LEGO konstruktori bolalarga, ularning xususiyatlaridan qat’i nazar, muvaffaqiyatli bo‘lishga imkon beradi bilimlarni o‘zlashtirish. Masalan, Segment-nuqtalar bilan chegaralangan to‘g‘ri chiziqning bir qismi. Segmentning boshi va oxiri bor (segmentning boshi va oxiri qizil g‘isht bilan ko‘rsatilgan). Nur boshlanishi bor, lekin oxiri yo‘q. To‘g‘ri uni ikkala yo‘nalishda ham uzaytirish mumkin (o‘qituvchi “nuqta” g‘ishtlarini biriktiradi) to‘g‘ri chiziq – bu ikki nuqta orasidagi masofa eng qisqa bo‘lgan chiziq. Birinchi sinf o‘quvchilari uchun to‘g‘ri chiziq bir-biriga yaqin bo‘lgan ko‘plab nuqtalar ekanligi ayon bo‘ladi. Bolalar buni Lego g‘ishtlaridan (nuqtalardan) to‘g‘ri chiziq qurish orqali aniq ko‘rishadi. To‘g‘ri chiziqda yotgan va yotmaydigan nuqtalarni ko‘rsatish uchun siz qo‘llanmadan foydalanishingiz mumkin. Taxtaga biriktirilgan engil tirgaklar yordamida siz bitta nuqta orqali ko‘plab to‘g‘ri chiziqlarni chizishingiz mumkinligini va ikkita nuqta orqali faqat bitta to‘g‘ri chiziqni chizishingiz mumkinligini aniq ko‘rsatishingiz mumkin.

3-sinfda o‘quvchilar to‘rtburchaklar, kvadrat maydoni bilan tanishadilar. Kvadrat, to‘rtburchakning perimetri va maydonini topish formulalarini o‘rganing.

4-sinfda o‘quvchilarlar to‘rtburchakning diagonallari bilan tanishadilar. Lego Education WeDo-dan foydalanishning o‘ziga xos algoritmi sifatida biz uni dunyo darslarida ishlatishga misollar keltiramiz

1. Dars mavzusi “To‘rtburchak”. Bolalarga to‘ldirilgan krossvord taklif etiladi o‘quvchilar to‘rtburchak haqida ma’ruzalar bilan chiqishganda (to‘rtburchaklarning nomlari krossvordga mos keladi). Shundan so‘ng, o‘qituvchi 5-6 o‘quvchi yoki juftlikdan iborat jamoalarga to‘rtburchakni istalgan qismlaridan yig‘ishni taklif qiladi. Ishning keyingi qiziqarli bosqichi matematika darslarida robototexnikadan foydalanish bo‘lishi mumkin.

Mana bitta misol. O‘quvchilar K. Chukovskiyning “o‘g‘irlangan quyosh” asarini o‘rganadilar. Asar asosida Lego figuralari quriladi, so‘ngra barcha filmlar birgalikda suratga olinadi va o‘rnatiladi. Olingan loyiha adabiyot va o‘qishga qiziqishni rag‘batlantirishdan ko‘ra, boshqa sinf o‘quvchilariga namoyish etiladi. Hayotimizning o‘ziga xos xususiyati – o‘zgarish tezligining oshishi. Biz tug‘ilgan dunyoga umuman o‘xshamaydigan dunyoda yashayapmiz va o‘zgarish sur‘ati o‘shishda davom etmoqda. Bugungi maktab o‘quvchilari: hali mavjud bo‘lmagan kasblar bo‘yicha ishlash, hali yaratilmagan texnologiyalardan foydalanish, biz faqat taxmin qilishimiz mumkin bo‘lgan muammolarni hal qilish. Maktab ta’limi ilg‘or rivojlanish maqsadlariga mos kelishi kerak. Tadqiqot va fan-amaliy faoliyatni o‘z ichiga olgan integratsiyalashgan o‘quv jarayoni bolalarga tabiatshunoslik sohasidagi jonsiz tabiat ob’ektlari bilan yaxshiroq tanishish imkonini beradi va modellarni loyihalash va dasturlashning birinchi ko‘nikmalarini egallashga yordam beradi. Bu bizning bolalarimizning kelajakdagi kelajagi uchun yaxshiroq zamin yaratadi.

STEAM yondashuvi akademik ko‘rsatkichlarga qanday ta’sir qiladi? STEAM yondashuvining asosiy g‘oyasi quyidagicha amaliyot nazariy bilim kabi muhimdir. Ya’ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyoga mos kelmaydi. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bu erda bolalar ko‘plab mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun miyalari va qo‘llaridan foydalanadilar. Ular olgan bilimlari mustaqil ravishda qazib olinadi.

Texnik fanlarga qiziqishni rivojlantirish maktabgacha ta’lim tashkilotlarida, maktablarda, institutlarda va boshqa ixtisoslashtirilgan muassasalarda progressiv tizimni tasdiqlash o‘quvchilarni o‘quv jarayoniga jalb qilishga imkon beradi. Tanqidiy fikrlash

ko'nikmalarini takomillashtirish. Talabalar va talabalar turli xil tajribalarni sinab ko'rish va o'tkazish orqali nostandart vazifalarni engishni o'rganadilar. Bularning barchasi ularga kattalar hayotiga tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi, bu erda ular g'ayrioddiy, nostandart muammolarga duch kelishlari mumkin. Aloqa ko'nikmalarini faollashtirish ushbu tizimni amalga oshirish asosan jamoaviy ishlarni o'z ichiga oladi. Axir, ko'pincha bolalar birgalikda o'z modellarini o'rganadilar va rivojlantiradilar. Ular o'qituvchilar va do'stlari bilan muloqot qilishni o'rganadilar. STEM ta'limi o'quv jarayoni, martaba va keyingi kasbiy o'sishni bog'laydigan o'ziga xos ko'prikdir. Innovatsion ta'lim kontseptsiyasi bolalarni professional darajada texnik jihatdan rivojlangan dunyoga tayyorlashga imkon beradi.

STEM TEXNOLOGIYASINING MOHIYATI NIMADA?

Ta'limning asosiy Stem komponentlarini joriy etish har bir o'rta maktabda ayniqsa iqtidorli bolalarni aniqlash uchun eng yaxshi muhitni yaratishga yordam beradi. STEAM 21-asrning innovatsion texnologiyalariga asoslangan yangi ta'lim tizimi sifatida, uning asosiy maqsadi bolalarda yangi turdagi fikrlashni rivojlantirishdir. Bu an'anaviy maktab ta'lim modelidan keskin farq qiladigan va ijodiy va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga asoslangan tubdan yangi yondashuv. STEAM o'quv maydoni odamlarga o'z-o'zini o'qitish va jamoada ishlash qobiliyati bilan birgalikda samarali interaktiv ta'lim yondashuvini taqdim etadi. Keling, ushbu o'quv jarayonini batafsil ko'rib chiqaylik bu erda an'anaviy ta'lim turidan nima farq qiladi va bolalar tafakkuri qanday rivojlanadi. Masalan, ikkinchi sinfga “atrof-muhit” mavzusi shunday berilgan. Birinchidan, bolalar qisqa hujjatli filmni tomosha qilishadi, o'yin o'ynashadi yoki o'qituvchi bilan maxsus topshiriqlar berishadi. Ular turli xil tirik mavjudotlar va tabiiy zonalar haqida tasavvurga ega bo'ladilar, birgalikda ularni chizadilar yoki ushbu mavzu bo'yicha hunarmandchilik qiladilar, shu bilan bolalar tajriba orqali bilimga ega bo'ladilar. Keyin ular har bir mavzuni alohida o'rganadilar bolalar video tomosha qilishadi, audio yozuvlarni tinglashadi, internetda kerakli saytlarni ko'rishadi, bu o'z-o'zini tayyorlash vaqti. Keyin bolalar ushbu mavzuni qanchalik yaxshi tushunganliklarini aniqlash uchun sinovdan o'tkaziladi va shundan so'ng talabalar o'zlari audio yoki video materiallar tayyorlaydilar yoki o'zlarining atrof-muhit mavzusidagi bloglariga yozadilar.

Ushbu bosqich ma'no yaratish deb ataladi va yakuniy qadam, butun sinf birgalikda atrof-muhitdagi o'zgarishlar haqida 10 daqiqalik videoni suratga oladi, ya'ni karbonat angidrid chiqindilarini qanday kamaytirish mumkin. Ushbu bosqichda barcha bolalar mavzu bo'yicha bilimlarini namoyish etadilar (ular o'rgangan barcha narsalar). Albatta, siz STEAM-ning an'anaviy yondashuvdan sezilarli darajada farq qilishini ko'rasiz bolalar o'z-o'zini tayyorlashga ko'proq vaqt ajratadilar, muammolarni topishni va ularni mustaqil ravishda hal qilishni o'rganadilar. Bolalar o'zlarining muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz o'quv tajribalarini o'zaro baham ko'rishadi, loyihalar ustida birgalikda ishlashadi yoki muayyan muammolarni hal qilishadi. Sinfdoshlar yangi ko'nikmalar va bilimlar orqali o'quv muammolarini hal qilish orqali bir-birlariga yordam berishadi va qo'llab-quvvatlaydilar. Oxir oqibat, STEAM yondashuv, birinchi navbatda, o'qituvchi tomonidan berilgan materialni yodlashdan ko'ra, o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu quyidagilarga asoslanadi yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati, o'z-o'zini tayyorlash qobiliyatlari, birgalikda ishlash, xatolarni doimiy ravishda tuzatish va o'quv muammolarini hal qilish.

STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi quyidagicha amaliyot nazariy bilim kabi muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyoga mos kelmaydi.

STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bu erda bolalar ko‘plab mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun miyalari va qo‘llaridan foydalanadilar. Ular olgan bilimlari mustaqil ravishda “qazib olinadi”. STEAM yondashuv nafaqat o‘rganish usuli, balki fikrlash usuli hamdir. STEAM ta‘lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol ulardan foydalanishni o‘rganadilar. Shunday qilib, ular o‘z ulg‘ayganlarida va atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, haqiqiy dunyoda hayotiy muammolarga duch kelganda, ular bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga asoslanib, birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunishadi. Bu erda faqat bitta mavzu bo‘yicha bilimga ishonish etarli emas. STEAM yondashuvi bizning ta‘lim va ta‘limga bo‘lgan qarashimizni o‘zgartiradi. Amaliy qobiliyatlarga e‘tibor qaratib, maktab o‘quvchilari o‘zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradilar va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadilar. Ushbu ko‘nikmalar va bilimlar asosiy o‘quv vazifasini, ya‘ni butun ta‘lim tizimi nimaga intilishini tashkil qiladi. Ushbu texnologiya bo‘yicha ishning muhim xususiyati bu loyiha bo‘yicha jamoaviy ishdur. STEAM-ijodkorlik, his-tuyg‘ular, his-tuyg‘ular uchun mas‘ul bo‘lgan miyaning o‘ng yarim sharidan foydalanishga imkon beradi. Ushbu texnologiya bo‘yicha muvaffaqiyatli dizayn ishlarining ko‘plab misollari mavjud. Bir yil, besh yoki hatto o‘n yil ichida o‘quv jarayoni qanday bo‘ladi? Ta‘lim tendentsiyalari ko‘plab omillar ta‘sirida dinamik ravishda o‘zgarib borgan. An‘anaviy o‘qitish usullari qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lmasin, zamonaviy haqiqat ta‘limning yangi va samarali shakllarini izlashni talab qiladi. Farzandlarimiz ertaga muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun bugun nimani va qanday o‘rgatish kerak

-bu zamonaviy ta‘limning asosiy mafkurasi. Hayot davomida mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirish, turli darajadagi o‘zaro munosabatlarni o‘rgatish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

– bu boshqa ko‘plab tamoyillar zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasini tashkil etadi. Agar biz o‘quvchilarimizni maktabdan keyingi hayotga tayyorlayotgan bo‘lsak, unda ularga keyinchalik kundalik hayotlarining bir qismiga aylanadigan vositalardan foydalanishga ruxsat berishimiz kerak. STEAM texnologiyasidan foydalangan holda ishlarni tashkil qilishda asosiy pedagogik tamoyillarni hisobga olish kerak:

- o‘quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarining o‘zaro bog‘liqligini o‘z ichiga olgan, maqsadni belgilash, o‘qitish mazmuni, uning shakllari va usullarini belgilaydigan integrativlik;

- ong va faoliyat, bolaning o‘z bilim faoliyati asosida chuqur va mazmunli bilimlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi, ma‘lum va noma‘lum o‘rtasidagi mantiqiy aloqalarni aniqlashni, ob‘ektlar va hodisalar o‘rtasidagi sababiy munosabatlarni tushunishni ta‘minlaydi, o‘quvchining individual manfaatlarini hisobga oladi;

- qat‘iy belgilangan ilmiy qonuniyatlarni o‘z ichiga olgan ma‘lumotlarning vizual tasvirini taqdim etadigan ta‘limning ko‘rinishi;

- o‘quvchilarni yoshiga qarab tarbiyalashning mazmuni va shakllarining o‘zaro bog‘liqligini ta‘minlaydigan tizimli;

- bolani o‘qitish va tarbiyalash o‘rtasidagi munosabatlarning birligini ta‘minlaydigan mavjudlik va izchillik;

- bolaning jismoniy va ma‘naviy rivojlanish qonunlariga muvofiq tarbiyasi va ta‘limini ta‘minlaydigan tabiatga muvofiqligi;

- hamkorlik bolani tarbiyalash va tarbiyalashda oila va ta‘lim muassasalarining o‘zaro ta‘sirining birligi.

Loyiha ustida ishlash jarayonida talabalar o‘zaro ta’sir o‘tkazadilar, qarorlar qabul qiladilar, turli xil baholash vositalaridan foydalanadilar, ya’ni universal o‘quv harakatlarini o‘zlashtiradilar. Bu erda o‘qituvchilar o‘zlarining qanday ishlashini bilishlarini va bilishlarini ko‘rsatmaydilar, balki talabalarning o‘zlari. Har bir darsni integratsiyaga va loyihani o‘qitishga asoslangan holda o‘tkazish mumkin emasligi aniq, chunki bunday darslarni standart 40-45 daqiqaga joylashtirish qiyin, ba’zida maktablarda biron bir loyihani amalga oshirishda ishlatilishi kerak bo‘lgan uskunalar yo‘q. Shu sababli, ta’lim sifatli va to‘liq ta’minlanishi uchun o‘qituvchi va qo‘shimcha ta’lim o‘qituvchisi o‘rtasida hamkorlik zarur. Ammo bu holda muhim shart-bu qo‘shimcha ta’lim o‘qituvchilarini o‘qitish dasturlarining qo‘shimcha ta’lim dasturining mazmuni bilan ko‘proq bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan o‘quv fanlarining mazmuni bilan muvofiqligi. Shunday qilib, o‘quv materialini kengaytirish uchun darsdan tashqariga chiqish imkoniyati mavjud. Umumiy va qo‘shimcha ta’limning afzalliklari aniq. Qo‘shimcha ta’lim umumiy ta’limning o‘zgaruvchan tarkibiy qismini kuchaytirishni ta’minlaydi va talabalar bilimlarini amalga oshirishga yordam beradi. Dars paytida maktabda olingan. Bundan tashqari, qo‘shimcha ta’limning asosiy mazmuni odatda amaliyotga yo‘naltirilgan. Bu erda bola mustaqil ravishda amaliy muammolarni hal qilish yo‘llarini izlaydi, ob’ektlarni, tabiiy hodisalarni o‘rganish va kuzatish paytida bilim oladi. Bunday ta’lim, albatta. Bu faqat ijodiy bo‘lishi mumkin, bolani o‘zi qiziqtirgan narsaga muvofiq o‘z rivojlanish yo‘llarini topishi uchun sharoit yaratadi. Ob’ektlarni haqiqiy hayot bilan bog‘lashdan tashqari, ushbu yondashuv o‘quvchining ijodiga imkoniyat yaratadi. Ushbu yondashuv bilan boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining loyiha faoliyati hal qilinishi kerak bo‘lgan bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Yagona to‘g‘ri qaror yo‘q, talabaga ijodning to‘liq erkinligi beriladi. Bunday vazifalar yordamida bola nafaqat qiziqarli g‘oyalarni yaratadi, balki ularni darhol hayotga tatbiq etadi. Shunday qilib, u o‘z faoliyatini vazifa va mavjud resurslar asosida rejalashtirishni o‘rganadi, bu unga haqiqiy hayotda albatta foydali bo‘ladi.

STEAM ta’limining asosiy postulatlaridan biri bu kichik guruhlarda juftlikda o‘qitishdir. Shunday qilib, masalan, robototexnika darslarida ikkita talaba bitta kompyuterda ishlaydi va bitta konstruktorni to‘playdi. Bu o‘quv materiallarini tejash uchun umuman qilinmaydi. Ushbu yondashuv bolalarga hamkorlikni o‘rgatish, bolalarga jamoada ishlashni o‘rganishga, muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga, guruhda ishlashga yordam berishni o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina mamlakatlarda STEAM ta’limi quyidagi sabablarga ko‘ra ustuvor hisoblanadi:

- Yaqin kelajakda dunyoda keskin kam bo‘ladi IT mutaxassislari, dasturchilar, muhandislar, yuqori texnologiyali sanoat mutaxassislari va boshqalar.

- Uzoq kelajakda hozirgi paytda tasavvur qilish qiyin bo‘lgan kasblar paydo bo‘ladi, ularning barchasi tabiiy fanlar bilan tutashgan joyda texnologiya va yuqori texnologik ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘ladi. Bio va nanotexnologiyalar mutaxassislari ayniqsa talabga ega bo‘ladi.

- Kelajak mutaxassislari tabiiy fanlar, muhandislik va texnologiyaning turli xil ta’lim sohalaridan har tomonlama tayyorgarlik va bilimlarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wu, Y.H.; Chang, X.Y.; Wang, J.W.; Guo, S.C. Research on STEAM Curriculum Design under the Guidance of “Learning-Research-Career Development”. China Educ. Technol. **2019**, 40, 51–56, 125. [[Google Scholar](#)]

2. Y.K.Sadikova Ta’limda STEAM yondashuv MUFAJLIIM XOM YZLIKSI3
BILIMLENDIRIY 3/3-sah 2024 iyunь
3. Chen, P.; Tian, Y.; Huang, R.H. An Interdisciplinary STEM Case Study and Its
Enlightenments Based on Design Thinking—A Case of STEM Course in d.loft STEM
Project of Stanford University. *China Educ. Technol.* **2019**, 40, 82–90. [[Google Scholar](#)]
4. Li, X.S. Ideals, Models, and reflection on the Interdisciplinary Integration of STEAM
Curricula. *Glob. Educ.* **2019**, 48, 59–72. [[Google Scholar](#)] Hu, P.; Jiang, J.B.; Chen, Z.C.
The Realistic Problems and Path Choice of STEAM Education in Chinese Elementary and
Secondary Schools. *Mod. Educ. Technol.* **2016**, 8, 22–27. [[Google Scholar](#)]
5. Y.K.Sadikova STEAM-O‘QITISHDA TA’LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI
O‘ZARO TA’SIRINING SIFAT O‘ZGARISHI INTERNATIONAL JOURNAL OF
PHILOSOPHICAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P:
2181-2039 <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss> Vol 3, Issue 6 (2023)